

MUHAMMAD YUSUF SHE’RIYATIDA ANTROPONIMLARNING QO‘LLANILISHI

Shomurodova Osiyo, L.G‘aniyeva*

Oriental universiteti 1-kurs talabasi

*Ilmiy maslahatchi: PhD, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195008>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf ijodida kishi nomlari (antroponimlar)ning qo‘llanilishi va ularning badiiy-uslubiy ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada antroponimlarning asarlarda oddiy nom sifatida emas, balki ma’naviy va tarixiy mazmun tashuvchi birlik sifatida xizmat qilishi ko‘rsatib beriladi. Misollar orqali kishi ismlarining kelib chiqishi, ularning qadimiy ildizlari hamda boy lug‘aviy va ramziy ma’nolari izohlanadi. Natijada antroponimlar Muhammad Yusuf ijodida badiiy ifodani kuchaytiruvchi muhim vosita ekanligi ta’kidlanadi

Kalit so‘zlar: Antroponim, antroponimika, ota ismi, laqab, taxallus.

Annotation. This article discusses the use of personal names (anthroponyms) in the works of Muhammad Yusuf and analyzes their artistic and stylistic significance. It shows that anthroponyms in his works function not only as simple names of characters but also as linguistic units carrying historical and spiritual meaning. Through examples, the article explains the origins of personal names, their ancient roots, as well as their rich lexical and symbolic meanings. As a result, it is emphasized that anthroponyms serve as an important artistic device that enhances the expressiveness of Muhammad Yusuf’s literary works

Key words: Patronymic (middle name), sobriquet, pseudonym.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование личных имён (антропонимов) в творчестве Мухаммада Юсуфа и анализируется их художественно-стилистическое значение. Показано, что антропонимы в его произведениях выступают не только как простые имена персонажей, но и как языковые единицы, несущие исторический и духовный смысл. На примерах объясняются происхождение личных имён, их древние корни, а также их богатые лексические и символические значения. В результате подчёркивается, что антропонимы являются важным художественным средством, усиливающим выразительность произведений Мухаммада Юсуфа.

Ключевые слова: Антропоним, антропонимика, имя, прозвище, псевдоним.

Shaxs nomlarini va ularning etimologiyasini o‘rganish bugungi kunda xalqaro darajada tilshunoslikning muhim masalasi hisoblanadi. Antroponimlar (yunoncha anthropos – “inson” va onoma – “nom” so‘zlaridan) tilshunoslikda kishi atoqli otlarini — ism, familiya, laqab, taxallus, patronim va boshqa nomlash shakllarini ifodalovchi birliklar sifatida talqin etiladi¹. Atoqli otlarning muhim turlaridan biri hisoblangan antroponimlarning ma’lum bir tildagi jami majmuyi antroponimiya deb yuritiladi.

Antroponimlarni o‘rganuvchi soha esa antroponimika yoki ismshunoslik bo‘lib, u onomastikaning tarkibiy qismi sifatida kishi nomlarining kelib chiqishi, tarixiy rivoji, semantikasi va funksional xususiyatlarini tadqiq etadi. O‘zbek tili antroponimikasi bu hozirgi

¹ Husanov N. Antroponimlar va dalillash usullari. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1999. – B. 15.

o'zbek tilshunosligining bo'limi bo'lib, u o'zbek ismlari, familiyalari va otasining ismlarini (otasining ismi-patronimik) o'rganadi. O'zbek tilidagi aksariyat antroponimlar turkiy, arab, fors, keyinchalik esa rus va Yevropa an'analari ta'sirida shakllangan. Uning asosida asl turkiy ildizlar yotadi, shuningdek, islom dini va tarixiy aloqalar bilan bog'liq boy o'zlashmalar qatlami ham mavjud.

O'zbek antroponimikasining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Ismlar tuzilishi jihatidan jinsni farqlaydi va xalq madaniyatining ifodalovchisi hisoblanadi. Xususan, Bolta, Tesha, Bo'ri, Qo'chqor kabi ismlar buning dalilidir. Odatda shaxsiy ism (asosiy ism + jins yoki ijtimoiy maqomni bildiruvchi qo'shimchalar)dan iborat bo'ladi. Masalan: -bek, -bonu, -oy, -jon kabi qo'shimchalar.
2. Turli tillarga oid antroponimlarning salmoqliligi ijtimoiy-siyosiy tarixiylik muhitini akslantiradi. Xususan, turkiy: (Aybek, Ulug'bek, Safar) — ko'pincha kuch, tabiat yoki tug'ilish holatlarini ifodalaydi. Arabiy antroponimlar (Muhammad, Abdulla, Fotima) diniy mazmunga ega bo'lib, islom bilan bog'liq. Forsiy ismlar (Rustam, Zarina, Farhod) Fors madaniyati bilan tarixiy yaqinlikka ega ekanlikni isbotlaydi. Bugunki kunda ingliz, turk, arab var us tiliga oid ismlarning ko'p qo'llanilishiga guvoh bo'lyapmiz.

Familiyalar va otasining ismida antroponimlarning qo'llanilishixususida quyidagicha fikr bildirish mumkin. An'anaviy ravishda patronimik shakl qo'llangan, ya'ni otaning ismiga o'g'li (o'g'il uchun) yoki qizi (qiz uchun) qo'shilgan. Sovet davrida esa ruscha -ov / -ev qo'shimchali familiyalar (Aliyev kabi) keng tarqalgan. Hozirgi kunda milliy shakllarga qaytish jarayoni ham kuzatilmoqda (ism + o'g'li/qizi).

O'zbek antroponimikasi Begmatov E. ilmiy ishlarida batafsil yoritilgan bo'lib, unda ismlarning shakllanish qonuniyatlari, tarixi va tasnifi o'rganiladi².

Adabiyot har bir tarixiy davrning ijtimoiy-siyosiy hamda ma'naviy-axloqiy muammolarini yoritish, ularga badiiy yechim izlash orqali muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Uning ijtimoiy-ma'rifiy mohiyati, ayniqsa, xalqning milliy ruhini, dunyoqarashini va estetik qarashlarini ifodalashda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu jihatdan ham til va madaniyat hamda til va tafakkur munosatini lingvistik tahlil qilish, yetarli natijaga erishish va asosli xulosalar berish uchun badiiy ijod na'munalarini o'rganish yetarlicha samara beradi.

O'zbek she'riyatining yirik vakillaridan biri bo'lgan Muhammad Yusuf ijodida, aynan, xalqona poetik tafakkur yetakchi tamoyil sifatida namoyon bo'ladi. Shoir she'rlarida xalq ruhiyati, milliy qadriyatlar, sodda va samimiy ifoda vositalari aynan antroponimlar bilan uyg'unlashgan holda beriladi. Shoir she'riyatida qo'llanilgan har bir leksik birlik, xoh u atoqli ot, xoh turdosh ot bo'lsin, muayyan badiiy-estetik vazifani bajaradi. Ya'ni so'z tanlovi tasodifiy emas, balki asarning umumiy g'oyasi, mavzusi va ichki semantik tuzilishi bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Ayniqsa, antroponimlarning qo'llanishi shoir poetikasida alohida ahamiyat kasb etadi.

Badiiy adabiyotda, xususan, she'riyatda antroponimlar keng qo'llaniladi. Ular faqat vazn yoki qofiyani ta'minlash vositasi sifatida emas, balki asarning mazmunini chuqurlashtiruvchi, obrazlarni individuallashtiruvchi va milliy koloritni kuchaytiruvchi muhim poetik vosita sifatida xizmat qiladi.

² Begmatov Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 7.

Muhammad Yusuf she'riyatida antroponimlar ana shunday badiiy-estetik vazifani bajarib, lirik matnning semantik qatlamini boyitadi, undagi g'oyaviy yukni kuchaytiradi hamda xalqona ruhni yanada teranroq ifodalashga xizmat qiladi. Shu bois shoir ijodida qo'llanilgan antroponimlarni lingvopoetik jihatdan tahlil qilish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Quyida aynan Muhammad Yusuf ijodida uchraydigan ayrim antroponimlarning lingvistik xususiyatlari va funksional vazifasi tahlil qilinadi.

*G'irotda mingan Go'ro'g'li
Bobom qani aytinglar,
Qo'ng'irotda Alpomish
Og'am qani aytinglar.*

Shoirning “Aytinglar” she'ri hajman uncha katta bo'lmasda uning g'oyaviy mazmuni va mavzu ko'lamini salmoqlidir. Bu mazmunning yanada chuqur ma'noga ega bo'lishida antroponimlarning o'rni alohida. To'rtlikda keltirilgan Go'ro'g'li va Alpomish antroponimining qo'llanilishi boy o'tmish tariximizga bir nazar bo'lsa, misralarda aynan shu antroponimlarning qo'llanilishi ona tilimizning boy o'tmish tarixiga ega ekanligini bildiradi. Muhammad Yusuf she'riyatida antroponimlar o'ziga xos ravishda qo'llaniladi. Ular tarixiy mazmunga va boy lug'aviy ma'noga egadir.

*Oqib ketdi suvlarda Tohir,
Zuhra yig'lab qoldi qonbag'ir.
Kelganda ham qiyomat oxir,
Mehr qolur, muhabbat qolur.*

Shoirning “Mehr qolur” she'rida qo'llanilayotgan Tohir va Zuhra kishi nomi (antroponim) lari she'rning mazmundorligini yanada oshiradi. Tohir ismi arab tilidan olingan bo'lib, o'g'il bolalarga qo'yiladi. Uning ma'nosi *pokiza, dog'siz, nuqsansiz, begunoh va ma'nana toza* degan ma'nolarni anglatadi. Bu ism qalban sof, gunohlardan yiroq va halol inson obrazini ifodalaydi. Shuning uchun ham ushbu she'rda Tohir ismining qo'llanilishi o'ziga xos bir madaniyatning ramziy ifodasidir. Bu ism Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning o'g'illari ismi bo'lgani uchun ham alohida e'zozlanadi. Shuningdek, O'zbek adabiyotida va xalq og'zaki ijodida, xususan Alisher Navoiyning “Layli va Majnun» kabi asarlari va “Tohir va Zuhra” dostoni orqali ham bu ism keng ommalashgan. Tohir nomi qadimgi turkiy tilda tohar shaklida ishlatilganligi to'g'risida qarashlar mavjud, xususan, tohariylar qabilasining nomi (qadimda turkiy qavmdan biri) aynan shu bilan bog'liq deyiladi. Adabiyotda esa u sadoqatli va beg'ubor inson obrazini yaratishda muhim badiiy vosita sifatida qo'llaniladi. Zuhra antroponimi juda qadimiy kelib chiqishga ega bo'lib, u arab tilidagi Zuhra so'zidan olingan bo'lib *yorug'lik, porlash, gullash, go'zallik va nur sochuvchi yulduz* degan ma'nolarni anglatadi. Badiiy ijod na'munasida Zuhra yordamga kelishini, birgalikda yaxshi va buyuk xislatlarga ega bo'lish lozimligini anglatmoqchi. Qolaversa, ushbu asarda muhabbat mavzusi, insonning pok sevgisini ulug'lash, visol orzusi, vafodorlik motivlarini ifodalaydi.

M. Yusufning “Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor” she'rida ham bir qancha antroponim(kishi nomi)lar qo'llanilgan.

*Bag'rim o'rtar bir o'y bahor ayyomlar,
Oy botgan yoqlarga termulib shomlar.
Aybinbilmay ketgan Akmal Ikromlar,
Fayzullodek mardi maydonlaring bor...*

Vatan tarixi, moziyning nurli va zulmatga cho'lg'angan davrlari shoir she'rlarida befarq qoldirilmadi. Shoir Vatan uchun jonini fido etgan el farzandlarining jasoratini alohida bir g'urur bilan ifoda etadi. Bunda esa xalqning *Akmal Ikrom*, *Fayzullo*dek o'g'lonlarini esga oladi. Akmal Ikrom, Fayzullo antroponimlari arabcha so'z bo'lib eng Akmal yetuk degan ma'noni, Ikrom antroponimi izzat va ehtirom, Fayzullo ismi esa Ollohning marhamati va shavqati deganidir. Ushbu zamin tuprog'ida eng yetuk va shavqatli farzandlar tarbiyalanayotganini muallif chiroyli ifodalaydi. Va ular xalqining kelajagi uchun Vatani uchun yashab o'tganini kitobxonga uqtiradi.

Ne baht besh yuz ildan beri

Boqiydir bir bobom she'ri

Behzod chizgan suratini

Menga bering, menga bering.

Ushbu parchada qo'llangan *Behzod* yoki *Begzod* antroponimi o'zbek va fors-tojik tillaridan olingan bo'lib, «beklar avlodiga mansub», «bek farzandi», «aslzoda» yoki «beklar zotidan» degan ma'nolarni anglatadi. Bu ism o'g'il bolalarga nisbatan qo'llanilib, asosan viqorli, mard, kuchli va hurmatga sazovor insonni ifodalaydi. Sharq san'atining yirik namoyandasi Kamoliddin Behzodga ham o'z davrida shunday ta'rif berishgan. Begzod ismi turkiy bek so'ziga zod forsiy qo'shimchaning qo'shilishi natijasida vujudga kelgan. Shoir Muhammad Yusuf ushbu tarixiy shaxs nomidan foydalanish orqali Sharq san'ati tarixi, xalqning boy madaniy merosi va milliy faxr tuyg'ulariga murojaat qiladi.

Aytish mumkinki, antroponimning qo'llanishi she'rning mazmun doirasini kengaytirib, unda tarixiy xotira va estetik qadriyatlarni kuchaytiradi. Til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni aniq va ravshan holda o'zida aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husanov N. Antroponimlar va dalillash usullari. O'zbek tili va adabiyoti.- Toshkent, 1999. 5-20 b.
1. Begmatov E. O'zbek ismlari ma'nosi – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi ,1998. – 500 b.
2. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 264 б.
3. Muhammad Yusuf. Ulug'imsanVatanim. – Toshkent: Sharq, 2006. 80 b.
4. To'xliyev B. Adabiyot. – Toshkent: Bayoz, 2014. – 190 b.